

Open Access in den Rechtswissenschaften

Open Access definiert sich als „unbeschränkte[r] und kostenlose[r] Zugang zu wissenschaftlicher Information.“¹ Die Veröffentlichung wissenschaftlicher Informationen als Open-Access-Publikation kann für Autoren und Autorinnen verschiedene Vorteile haben, u. a. eine erhöhte Sichtbarkeit sowie eine erhöhte Zitierhäufigkeit der Dokumente.²

RECHERCHE VON OPEN-ACCESS-PUBLIKATIONEN

a) Akademische Suchmaschinen

- Google Scholar <https://scholar.google.de/>
- BASE – Bielefeld Academic Search Engine <https://www.base-search.net/>
- Core.uk <https://core.ac.uk/>

Informationen zur Recherche in akademischen Suchmaschinen am Beispiel von Google Scholar finden Sie im Moodle-Kurs [Recherchieren@TH-AB](#). Sinnvoll ist insbesondere die Verwendung des Suchoperators filetype:pdf, um frei verfügbare PDF-Dokumente zu recherchieren.

b) Fachinformationsdienst (FID) Recht <intR>²

- Recherche-Einstieg für Forschungsliteratur <https://vifa-recht.de/>
- Recherche-Einstieg Dokumentenserver <https://intr2dok.vifa-recht.de/>

„Inhaberinnen und Inhabern von ordentlichen juristischen Professuren an Universitäten und Hochschulen in Deutschland sowie ihrem wissenschaftlichen Personal des akademischen Mittelbaus“ können nach Registrierung über den virtuellen Lesesaal des FID Recht zusätzliche Informationsressourcen nutzen.³

OPEN ACCESS PUBLIZIEREN

- Recherche von Journals via DOAJ (Directory of open Access Journals) <https://doaj.org/>
- Juristisches Fachrepositorium Deutschland <intR>²Dok <https://intr2dok.vifa-recht.de>

¹ open-access.net (2021): Informationen zu Open Access. Online verfügbar unter <https://open-access.net/informationen-zu-open-access> (20.04.2021).

² open-access.net (2021): Gründe und Vorbehalte. Online verfügbar unter <https://open-access.net/informationen-zu-open-access/gruende-und-vorbehalte> (20.04.2021).

³ Fachinformationsdienst für internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung (2021): Virtueller Lesesaal. Online verfügbar unter <https://vifa-recht.de/service/virtueller-lesesaal/> (19.04.2021).

- Repositorium der TH Aschaffenburg⁴ <https://th-ab.de/opus>
- Wissenschaftliche Verlage mit Open-Access-Angebot, u. a. De Gruyter, Nomos und Springer
- Wissenschaftsblogs <https://vifa-recht.de/informieren/blog-aggregator/inhalte/>

OPEN DATA

- WikiData <https://www.wikidata.org>
- Recherche via FID Recht <intR>²Dok <https://vifa-recht.de/>
- GOVDATA – Datenportal für Deutschland <https://www.govdata.de/>
- Supreme Court Database <https://www.re3data.org/repository/r3d100012239>

OPEN EDUCATIONAL RESSOURCES (OER)

Lern- und Lehrmaterialien wie Präsentationen, Handouts, Worksheets oder Abbildungen können – wenn sie unter einer offenen Lizenz (CC0, CC, CC-BY) stehen – unter den jeweiligen Bedingungen nachgenutzt werden.⁵

a) Bücher

- Directory of Open Books
<https://www.doabooks.org/doab?func=subject&cpld=46&uiLanguage=en>
- OpenRewi <https://openrewi.org/>
- Juristisch-politisches Wörterbuch „Die Schule von Salamanca“ (im Aufbau)
<https://www.salamanca.school/de/index.html>

b) Kurse

- HOUU – Hamburg Open Online University <https://www.houu.de/clusters/4785024c-4c04-43cc-9541-e1c05c0a8f9c>
- Vhb – Virtuelle Hochschule Bayern <https://open.vhb.org/> (+ Filter Rechtswissenschaft)

c) Sonstiges

- Blogs <https://vifa-recht.de/informieren/blog-aggregator/inhalte/>
- Podcasts (z. B. auf Verfassungsblog <https://verfassungsblog.de/pod/>)
- YouTube Videos

⁴ Informationen und Anleitungen unter <https://www.th-ab.de/login/intranet/bibliothek/publikationsserver-opus/> (nach Anmeldung im Intranet)

⁵ Creative Commons: Mehr über die Lizenzen. Online verfügbar unter <https://creativecommons.org/licenses/?lang=de> (19.04.2021).

LITERATUREMPFEHLUNGEN

Hanjo Hamann, Daniel Hürlimann (Hrsg.): Open Access in der Rechtswissenschaft. Sonderheft der Zeitschrift Rechtswissenschaft 2019. Online verfügbar unter <https://doi.org/10.5771/9783748903659> (16.04.2021).

open-access.net (2021): Rechtswissenschaft. Online verfügbar unter <https://open-access.net/informationen-fuer-verschiedene-faecher/rechtswissenschaft> (20.04.2021).